

Was denkst du über den Workshop?

Allgemein

Was fandest du besonders gut?

Und schlecht?

Was war leicht?

Und schwer?

Hast du die Aufgaben verstanden?

Hättest du gern mehr Zeit gehabt?

Über Künstliche Intelligenz

Wie würdest du KI definieren?

Denkst du, dass KI in irgendeiner Weise von Vorteil ist?

Könntest du ein Beispiel nennen, wie KI Menschen helfen kann?

Glaubst du, dass mit dem Einsatz von KI Risiken verbunden sind?

Könntest du ein Beispiel dafür nennen, wie KI gefährlich für Menschen sein kann?

Über das Audiovisuelle Märchen

Glaubst du, dass die Musik für die Erstellung des digitalen Märchens wichtig war und warum?

Was war einfacher?

Das Erzeugen passender Musik

Das Erzeugen passender Bilder

Gleich

Warum?

Was war entspannter?

Das Erzeugen passender Musik

Das Erzeugen passender Bilder

Gleich

Warum?

Über Digitalkompetenz

Hast du vor dem Seminar schon einmal von KI gehört?

Wie sicher fühlst du dich im Umgang mit Computerwerkzeugen, wie sie heute verwendet wurden?

Sehr sicher Sicher Nicht so sicher Garnicht sicher

Warum?

Hat dir dieser Workshop dabei geholfen, dich selbstbewusster zu fühlen?

Ja So so Nein

Warum?

Hast du Lust, noch weiter mit KI zu experimentieren?

Freier Platz für deine Gedanken

Vielen Dank für dein Kommen